

КОЛЛЕКЦИЯ НАРОДНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА КАРАКАЛПАКОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИСКУССТВ КАРАКАЛПАКСТАНА ИМЕНИ И. В. САВИЦКОГО КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (XX–XXI вв.)

Ишанова Музаффара

Научный сотрудник отдела изобразительного искусства Государственного музея искусств
Каракалпакстана им. И. В. Савицкого

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176001>

Аннотация: В статье анализируется коллекция каракалпакского народно-прикладного искусства, сформированная в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого, как один из ключевых механизмов сохранения культурной идентичности в условиях трансформации традиционного общества в XX–XXI вв. Особое внимание уделено процессу музеефикации предметов, изменению их функционального статуса, а также специфике их научной и экспозиционной интерпретации.

Ключевые слова: Каракалпакстан, музей, прикладное искусство, музеефикация, культурная идентичность, традиционная культура.

Annotatsiya: Ushbu maqolada I.V. Savitskiy nomidagi Qoraqalpog‘iston Davlat san’at muzeyida shakllangan qoraqalpoq xalq amaliy san’ati kolleksiyasi XX va XXI asrlarda an’anaviy jamiyatning o‘zgarishi sharoitida madaniy o‘ziga xoslikni saqlab qolishning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida tahlil qilinadi. Asarlarda buyumlarni muzeylashtirish jarayoniga, ularning o‘zgaruvchan funktsional holatiga va ularni ilmiy va ko‘rgazmali talqin qilishning o‘ziga xos xususiyatlariga alohida e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Qoraqalpog‘iston, muzey, amaliy san’at, muzeylashtirish, madaniy o‘ziga xoslik, an’anaviy madaniyat.

Abstract: This article analyzes the collection of Karakalpak folk applied art, formed at the I.V. Savitsky State Museum of Arts of Karakalpakstan, as one of the key mechanisms for preserving cultural identity amid the transformation of traditional society in the 20th and 21st centuries. Particular attention is paid to the process of museification of objects, their changing functional status, and the specifics of their scientific and exhibition interpretation.

Keywords: Karakalpakstan, museum, applied art, museification, cultural identity, traditional culture.

Народно-прикладное искусство каракалпаков представляет собой комплекс материальных объектов, в которых зафиксированы устойчивые элементы традиционной культуры: социальная структура, мировоззренческие представления, символика и эстетические нормы. В отличие от изобразительного искусства, данные предметы изначально функционировали в повседневной среде, выполняя одновременно утилитарные, обрядовые и статусные функции.

В научной литературе подчёркивается, что в условиях модернизации традиционных обществ происходит утрата естественной среды бытования подобных объектов, что актуализирует их сохранение в музейных институциях. В этом контексте особую значимость приобретает коллекция каракалпакского прикладного искусства, собранная в Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого.

Цель исследования — определить, каким образом данная коллекция функционирует как инструмент сохранения и репрезентации культурной идентичности каракалпаков.

Формирование собрания связано с деятельностью Игоря Витальевича Савицкого, который в 1960-1980-е годы проводил систематическую экспедиционную и собирательскую работу на территории Каракалпакстана.

В 1959 году, после создания Каракалпакского филиала Академии наук Узбекской ССР, Савицкий продолжил научную деятельность в Институте истории, языка и литературы при новом научном центре.

Работая в институте, Савицкий проводил систематическое изучение, документирование и сбор памятников декоративно-прикладного искусства и традиционной материальной культуры каракалпаков. Собранные им предметы вошли в состав крупных музейных коллекций. В частности, в 1958 году им была сформирована коллекция для Государственного музея Востока, а в 1959 году — для Государственного музея этнографии.

Отдел народно-прикладного искусства был сформирован на основе обширной коллекции произведений каракалпакских мастеров, включавшей высокохудожественные образцы произведений узорного ткачества, ворсового ковроделия, вышивки, ювелирного искусства, изделия из металла, образцы резьбы и инкрустации по дереву, а также традиционная одежда. Существенный вклад в создание этого собрания внес Игорь Савицкий, собравший для Нукусского музея значительную коллекцию предметов традиционного искусства каракалпаков.

До начала XX века прикладное искусство оставалось основной формой художественной культуры каракалпаков и отражало особенности их материального быта и эстетических представлений. Разнообразие техник и материалов свидетельствует о высоком уровне развития традиционного народно-прикладного искусства и его важной роли в сохранении культурной идентичности каракалпакского народа.

В ходе этих экспедиций фиксировались и изымались из повседневного бытования предметы, относящиеся к: традиционному ювелирному искусству (серебряные нагрудные украшения, амулеты, образцы головных уборов); текстильному производству (ковры, вышивки, элементы убранства юрты); предметной среде кочевого и полукочевого быта.

В научной публикации И. Савицкого представлен системный анализ каракалпакских резных изделий, включающий характеристику художественных и технологических приёмов мастеров. Основными объектами резьбы по дереву выступали традиционная мебель - *сандық* и *сабаяқ*, конструктивные элементы юрты, в частности дверь *ергенек*, а также предметы домашней утвари. Декоративное оформление этих изделий отличалось синтезом техник: резьба сочеталась с инкрустацией костью и сукном, что усиливало как эстетическую выразительность, так и статусную функцию предметов в быту.

Значительное место в материальной культуре занимал женский костюм, включавший ритуальные платья *көк көйлек*, головные накладки *киймешек*, халатообразные *жегде*, нарукавники *жеңсе*, головные уборы *саўкеле*, *төбелік* и детские тубетейки *тахия*. Орнаментация этих изделий, выполненная преимущественно вышивкой, базировалась на зооморфных и растительных мотивах, отражающих хозяйственную деятельность и мировоззрение. Особое значение имел *киймешек* как ритуальный нагрудно-головной убор, состоявший из трех частей: головной, нагрудной (*киймешек алды*) и наспинной (*қуйрықша*). Его конструкция и цветовая дифференциация (*қызыл киймешек алды*, *ақ киймешек алды*) фиксировали возрастной и социальный статус женщины, а обязательность самостоятельного изготовления подчеркивала его роль в обрядовой практике.

Көк көйлек (также *халқалы көйлек*, *кестели көйлек*) представляет собой ключевой элемент женского костюма, отличающийся сложной орнаментацией типа *саўыт нағыс*. Композиция узора, включающая ромбовидные фигуры с роговидными отростками и элементы *сырға нағыс*, интерпретируется как символическая репрезентация защитного панциря. По интерпретации А. Алламурадова, данная орнаментация восходит к воинским традициям, отражённым в эпосе «Қырқ қыз», что позволяет рассматривать *көк көйлек* как трансформацию элементов боевого облачения в празднично-ритуальный костюм.

Ковровые изделия занимали значительную долю в прикладном искусстве и подразделялись по технике исполнения на три группы: комбинированные (*ақ басқур*, *белдеу*, *белжип*, *жанбау*, *ийнбау*, *суўағар*, *шийөңир*, *керги*), безворсовые (*алаша*, *қызыл басқур*, *ақ қур*, *туркмен қур*, *избе*, *дизбе*) и ворсовые (*қаршын*, *галы*, *гилем*, *дегде*, *есик қас*). Исследования Е. Царёвой показали наличие 16 орнаментальных дизайнов и 7 композиционных типов в ворсовом ткачестве, при этом гладкотканые и смешанные изделия требуют дальнейшего научного анализа, что свидетельствует о высокой вариативности и сложности текстильной традиции региона.

Ювелирное искусство каракалпакских женщин конца XIX – начала XX вв. характеризуется разнообразием форм и функций. К числу основных украшений относились элементы на головных уборах *төбелік* и *саўкеле*, нагрудные украшения *хайкел* и *айшық*, а также нагрудно-поясные элементы *онгирмоншақ*, *гилтишалғыш*, *түйме*, *серьги* и носовые кольца *аребек*. Их изготовление основывалось на комплексном применении техникковки, литья, штамповки, гравировки и чеканки. Основным материалом служило серебро, реже золото; широко применялись также серебрение и золочение менее ценных металлов. Декоративный эффект усиливался вставками из сердолика, бирюзы и коралла, что придавало украшениям не только эстетическую, но и символично-охранительную функцию.

Төбелік являлся одним из древнейших женских головных уборов каракалпаков и выполнял как декоративную, так и статусно-символическую функцию. Он изготавливался из тонких серебряных пластин с позолотой в форме круглой шапочки и надевался поверх *саўкеле*, усиливая композиционную завершенность головного комплекса. Конструкция *төбелік*, спаянного из нескольких пластин, дополнялась богатым декором из бирюзы и кораллов, а его нижняя часть оформлялась рядами цепочек с коралловыми вставками, что придавало украшению не только эстетическую выразительность, но и апотропейное (охранительное) значение.

Юрта как традиционное жилище кочевых и полукочевых каракалпаков представляла собой сложный культурный комплекс, в котором синтезировались различные виды прикладного искусства. Декоративное убранство юрты отражало высокий уровень развития резьбы по дереву, ковроделия и узорного ткачества. В этнографических исследованиях, в частности у А. С. Морозовой, на основе анализа фольклорных и письменных источников отмечается культурная близость каракалпаков с ногайцами, у которых юрта также занимала центральное место в быту. *Отав*, как и у каракалпаков, входил в состав приданого невесты и транспортировался на арбе в собранном виде, что подчеркивает его социально-обрядовую функцию.

Внутреннее и внешнее оформление юрты характеризовалось многообразием текстильных и плетёных элементов, каждый из которых имел строго определённое функциональное и декоративное назначение. Основу декоративного убранства составляли узорные тканые полосы и ковровые изделия — *қызыл басқур* и *ақ басқур*, которые натягивались по куполу таким образом, чтобы скрыть узлы и обеспечить визуальную целостность конструкции. Над входом укреплялось изделие *есик қас*, выполнявшее как декоративную, так и конструктивную функцию. Каркас юрты снаружи покрывался циновками *ший*, закрепляемыми верёвками *белжип*, что обеспечивало теплоизоляцию и устойчивость конструкции. Дополнительное оформление входной зоны включало вертикальные орнаментированные полосы *шийөңир* и камышовую дверь *есик*. Войлочные покрытия купола дополнялись ткаными полосами *ақ қур*, которые переплетались над входом и фиксировались верёвками *белжип*, а по периметру юрта опоясывалась декоративными дорожками *жанбау*, усиливающими её конструктивную целостность и художественную выразительность.

К предметам быта и пространственной среды относятся элементы юрты (деревянные конструкции, декоративные панели), а также утварь. Их специфика заключается в синтезе практической функции и художественного оформления. Это подтверждает характерную для традиционных обществ неразделимость утилитарного и эстетического начал.

Таким образом, юрта *қара уй* выполняла не только утилитарную функцию жилища, но и являлась важным носителем символических значений, отражающих социальный статус, эстетические представления и традиционные знания каракалпакского народа.

Современные стратегии репрезентации, показывают нам, что в XXI веке наблюдается изменение подходов к работе с этнографическими коллекциями. И основные направления это - контекстуализация экспонатов (воссоздание культурной среды), цифровизация фондов (создание электронных каталогов), интерпретация через нарратив (истории предметов и их владельцев). Эти практики направлены на преодоление «музейной изоляции» объекта и возвращение ему культурного контекста.

Коллекция каракалпакского прикладного искусства, сформированная в Государственном музее искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого, представляет собой сложный многослойный комплекс, отражающий традиционную культуру региона.

В условиях утраты естественной среды бытования именно музей становится ключевым институтом сохранения культурной идентичности, обеспечивая не только физическое сохранение объектов, но и их научную интерпретацию и актуализацию в современном культурном пространстве.

Список использованной литературы:

1. Жданко Т.А. Народное орнаментальное искусство каракалпаков / Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т.III. Материалы и исследования по этнографии каракалпаков. - М., 1958. - С.378-389.
2. Алламурастов А. Мэнги мийрас / ред.Ернашева Р. - Н.: Билим, 1993. – 92 б.
3. Савицкий И. В. Народное прикладное искусство каркалпаков. Резьба по дереву. - Т.: Наука. 1965. – 196 с.
4. <https://ethnomuseum.ru/collections/collectors/savickij-igor-vitalevich/>
5. Уразимова Т. В., Курбанова З., Уразбаева С. К. Каракалпакское орнаментальное искусство. Научно-художественное издание-фотоальбом. - Нукус: издательство национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои. 2019. – С.3.
6. Савицкий И. В. Народное прикладное искусство каракалпаков. Резьба по дереву. - Т., 1967. - С.33-37.
7. Богословская И.В. Каракалпакский орнамент: образ и смысл. – Алматы: МИЦАИ, 2019. – С.51-53.
8. Карлыбаев М., Курбанова З. Каракалпакский костюм. Научно-художественное издание-фотоальбом. – Н.: Илим. 2013. – С.10-12.
9. Курбанова З. И. Коллекция отдела этнографии Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого. Историческая этнология. - Казань, 2023. Т. 8. № 2. - С.222-233.
10. Babanazarova Marinika. Textiles of Qaraqalpaqstan and their relationship to Central Asian traditions and the legacy of Igor Savitsky. Symposium Proceedings. 7. Textile Society of America – 12th Biennial Symposium Lincoln, Nebraska – October 6-9, 2010.
11. Этнография каракалпаков. XIX – начало XX века (Материалы и исследования). – Т.: Фан. - 1980. - С.159-170.
12. Морозова А.С. Каракалпакский женский шлемовидный головной убор «саукеле». Научные труды. Вып.200. Археология Средней Азии. VI. - Т., 1963. - С.135.
13. Алиева З. Ритуальные ювелирные украшения каракалпаков (XIX – начала XX в. (в комплексе народного женского костюма) // Санъат журнали. – Тошкент, 2023. – №2.
14. Галиулина Г.Р. Саукеле – шлемовидный свадебный убор невесты. Вестник КкФАН УзССР. 1974. №1. -С.91.
15. Ремпель Л. И. К изучению каракалпакского народного искусства // Вступительная статья к кн. И. В. Савицкого «Народно-прикладное искусство каракалпаков. Резьба по дереву». – Т.: Наука, 1965. - С.22.
16. Государственный музей искусств Каракалпакской АССР. - М.: Советский художник. 1976. - С. 43-44.
17. Толстов С. П. К вопросу происхождения каракалпакского народа // Краткие сообщения института этнографии, 1947. № 2. - С.69-76.
18. Морозова А. С. Материалы по этнографии ногайцев Северного Кавказа. 1946. - С. 1-6.